

“YOSH VERTERNING IZTIROBLARI” ASARIDAGI TABIAT
TASVIRLARI HAQIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481603>

Nazarova Mashhura,
Guliston davlat universiteti,
“Ingliz tili va adabiyoti”
kafedrasi o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada hozirgacha ikki marta qayta nashr etilgan o‘zbek kitobxonining qalbini zabt etib kelayotgan asar, nemis yozuvchisi Y.V.Gyotening „Yosh Verterning iztiroblari“ romanining haqida va ushbu asardagi tabiat tasvirlari qanday yoritib berilganligi xususida so‘z boradi. Shu bilan birga asarning yaratilish tarixi bilan bog‘liq voqealar va asardagi qahramon obrazlarining real hayot bilan bog‘liqliklari haqida ham fikr yuritiladi. Ushbu roman hajman kichik bo‘lsa-da, biroq mazmunan keng qamrovli asardir. Unda nafaqat qahramonlarning ruhiy olami, nafaqat sevgi iztiroblari, balki inson va jamiyat o‘rtasidagi ziddiyatlar butun bo‘y-basti bilan ishonarli qilib mohirona bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: *Verter, epistoliar roman, tabiat, his-tuyg‘u, Lotta, uslub*

Kirish. Ushbu ishimizning mavzusi Iogann Volfgang Gyotening "Yosh Verterning iztiroblari" romani qahramoni Verter va asrdagi tabiat tasvirining tahlili haqidadir.

Gyote bu davrning eng mashhur asari - "Yosh Verterning iztiroblari" (1774) epistoliar romanida zamonaviy qahramonga murojaat qiladi. Chuqur shaxsiy, lirik boshlanish bilan sug‘orilgan ushbu romanning zamirida haqiqiy biografik tajriba yotadi. 1772 yilning yozida Gyote Vetslar kichik shaharchasidagi imperator sudining idorasida advokat bo‘lib ishladi va u yerda Gannover elchixonasi kotibi Kestner va uning qallig‘i Sharlotta Buff bilan uchrashdi. Gyote Frankfurtga qaytganidan so‘ng, Kestner unga o‘zaro do‘stlari, Quddusdagi yosh amaldorning o‘z

joniga qasd qilgani haqida gapirib berdi va bu uni qattiq hayratda qoldirdi. Sababi baxtsiz sevgi, ijtimoiy mavqeidan norozilik, kamsitish va umidsizlik hissi edi. Gyote bu voqeani o'z avlodi uchun fojia sifatida qabul qildi.

Roman bir yildan keyin paydo bo'ldi. Gyote hokimiyat tomonidan muqaddas qilingan epistolyar shaklni tanladi - Richardson va Russo. U unga e'tiborni qahramonning ichki dunyosiga qaratish imkoniyatini berdi - maktublarning yagona muallifi, uning ko'zlari bilan atrofdagi hayotni, odamlarni, ularning munosabatlarini ko'rsatish edi. Asta-sekin epistolyar shakl kundalikka aylanadi.

Verterning sevgi hayajonidan tortib ruhiy va oxir-oqibat jismoniy tanazzulga qadar azob-uqubat haqidagi hikoyasini tushunish uchun uning tabiatga bo'lgan munosabatini o'rganish juda muhimdir.

Iogan Volfgang Gyotening "Yosh Verterning iztiroblari" epistolyar romani tabiat tasvirlari bilan ajralib turadi. Bular boshida jo'shqin-chiroyli xarakterga ega, ammo keyinchalik ko'proq tushkunlik xarakteriga ega.

"Yosh Verterning iztiroblari" (Sturm und Drang) "Bo'ron va xujum" ning bir qismi bo'lgan ushbu epistolyar romanda Verterning o'zi yozgan maktublar sanab o'tilgan va ularning aksariyati do'sti Vilgelmga yuborilgan. O'zining yozishmalarida bosh qahramon Verter o'zining ishonchli odamiga Sharlottani sevib qolgani haqida gapirib beradi. Tabiat va Verterning ruhi o'rtasidagi bu bog'liqlik, albatta, Gyote uslubiga bog'liq. Ya'ni, Gyotening yozgan uslubi o'quvchiga qahramonlar tuyg'ulari va tabiat o'rtasidagi bog'liqlikni anglash imkonini beradi. Tarjimalarda tabiat tasviri qanday berilgani qiziq. Muallif va tarjimon semantikasi tabiatning rivojlanishini qanday ifodalashini ko'rish uchun romanni o'zbek tiliga o'g'irgan tarjimon Yanglish Egamova tarjimalaridan foydalanildi.

Asosiy qism. Gyote o'z san'ati orqali Verterning sevgisi va azobi haqidagi hikoyani butun tabiat hayoti bilan uyg'unlashtirdi. Verterning maktublari sanalari Lotta bilan uchrashishdan to o'lingacha ikki yil o'tganligini ko'rsatsa-da, Gyote ataylab harakat vaqtini siqib chiqardi va fasllarni qahramonning ruhiy kechinmalari bilan taqqosladi va shu bilan Verterning tabiat bilan bog'liqligini ta'kidladi.

Verterga hamroh bo'lgan birinchi fasl bahordir. Yigit tabiatdan zavqlanadi, nihoyat o'zini baxtiyor his qiladi, u butun dunyoga yorqin ko'z bilan qaraydi.. U yana qaytadan tug'ilganga o'xshaydi. Lotta bilan uchrashuv bahorning so'nggi kunida bo'lib o'tadi. Bularning barchasi nihoyatda ramziy. Bu hamma narsaning tug'ilishining ramzi bo'lgan bahor: bahorda tabiat yangilanadi, yangi hayot paydo bo'ladi, Verter bahorda "qayta tug'iladi", u Lotta bilan birinchi marta uchrashadi va uning qalbida unga muhabbat tug'iladi.

16 iyundagi xat Verter Sharlotta bilan uchrashgandan keyin yozilgan. U Vilgelmga nima uchun uzoq vaqt yozmaganini tushuntiradi va Sharlotta bilan uchrashganini yozadi. U bu uchrashuvni mufassal bayon qilishga harakat qiladi, shunda uning manzili uning ruhi qaysi turli bosqichlarni bosib o'tganini, bu ruh tabiatda qanday aks etganini anglab yetishi mumkin. Ushbu maktubida yosh Verter do'sti Vilgelmga shunday yozadi: *“Senga nima sababdan yozmayotganimni so'rabsan. Shuni ham bilmaysanmi? Sog'-salomat ekanligimni o'zing fahmlashing kerak edi, ya'ni..qisqasi, birov bilan tanishganligim qalbidamda tug'yon ko'tarmoqda...Bilmadim..nima bo'lyapti o'zi.”*(25) deydi Verter Lotta bilan birinchi uchrashuvini batafsil bayon qildi. Ayniqsa, uning qishloq balida sodir bo'lgan momaqaldiroq haqidagi hikoyasi qiziq. *“Anchadan buyon ufqda yaraqlayotgan chaqmoq o'yin tamom bo'lmasdanoq, yanada kuchaya boshladi, men uni shu'la deb boshqalarni ishontirmoqchi bo'lardim.Momaqaldiroq musiqa ovozini bosib ketdi.uchta xonim qatordan chiqib ketdi,hamrohlari ularga ergashishdi; hamma aralash-quralash bo'lib ketdi, musiqa ham tindi.”* (33) Ammo, shunga qaramay, Verter uchun momaqaldiroq go'zal, u buni muhim narsa, tabiatning "foydali" zarbasi sifatida tushunadi: Bu tabiat avvalroq bo'ronli edi. Verter uning Albert bilan unashtirilganini Lottening o'zidan bildi va u butunlay sarosimaga tushdi. Keyin Lotte kuchli momaqaldiroqdan qo'rqib ketgan odamlarni tinchlantirish uchun o'yin o'ynadi. Ushbu iqtibosda tabiat tinchlanadi va havoning bu tinchlanishi tarjimada quyidagicha aks ettirilgan: O'zbek tilida: *“Deraza oldiga*

bordik. Qayerdadir momaqaldiraq gumburladi, huzurbaxsh yomgir tomchilar, ruhni jonlantiruvchi bo'yga to'la iliq havo ufurardi.”(34)

Tabiiy element inson olamidagi voqealarga o'xshaydi, Verter momaqaldiraqning yaqinligini va odamlarga ko'kdan murvat kabi tushadigan baxtsizlikni topadi: "Agar baxtsizlik yoki kutilmagan zarba bizni zavq o'rtasida bosib olsa, bu Ular qisman qarama-qarshilik bilan kuchliroq harakat qilishlari tabiiy, lekin asosan bizning his-tuyg'ularimiz ayniqsa keskinlashgani uchun va shuning uchun biz taassurotlarga ko'proq moyilmiz.

Xulosa. Shunday qilib, Verterning his-tuyg'ularining rivojlanishi fasllarga o'xshaydi, bu yigitning tabiatga yaqinligini ko'rsatadi. Xullas, ibtidoiy davrning afsonaviy qahramonlari singari, Verterning taqdiri tabiatda sodir bo'ladigan gullash va o'limni aks ettiradi. Verter Bo'ron va Xujum adabiy obrazlari bilan bog'langan personaj. Ular kabi ehtirosli va sezgir, u isyonkor tabiatga ega; Romandagi manzaralar doimo Verterning taqdiri muvaffaqiyatsiz sevgi haqidagi odatiy hikoyadan tashqarida ekanligiga ishora qiladi. U ramziylik bilan singib ketgan va uning shaxsiy dramasi keng universal foni unga haqiqatan ham fojiali xarakter beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. G'. Salomov Til va tarjima. – Fan nashriyoti, Toshkent, 1996, 21-b..
2. J.W.Goethe. “Die Leiden des jungen Werthers”, Leningrad, «Prosvещeniye», Leningradskoye otdeleniye, 1975.
3. I.V.Gyote. Yosh Verterning iztiroblari. Tarjimon Ya.Egamova. – «Yangi asr avlodi» nashriyoti, Toshkent, 2018.
4. Hauger, Brigitte: Individualismus und aufklärerische Kritik. Johann Wolfgang von Goethe: Die Leiden des jungen Werther. Friedrich Nicolai: Freuden des jungen Werthers. Stuttgart: Klett-Verlag, 1987. S. 24.

5. Hein, Edgar: Johann Wolfgang von Goethe. Die Leiden des jungen Werther: Interpretation. 2. Auflage. München: Oldenbourg, 1997. S. 25. [Oldenbourg Interpretationen; Bd. 52].
6. Flemming, Willi: Der Wandel des deutschen Naturgefühls vom 15. zum 18. Jahrhundert. Halle: Niemeyer-Verlag, 1931. S 83-84.
7. Die Parallele Zwischen Werther und die Natur in Goethes "Die Leiden des Jungen Werthers"
8. Essay by [candypants](#), University, Bachelor's, A, January 2006